

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

ОБРАЗ ЯРКИХ И СИЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

Калонова Наргиза Нуржововна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail: kalonovanargiza1974@gmail.com тел: +99-890-645-34-74

Турдиева Ирода Чориевна

Студент, Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан,

E-mail: turdiyevairoda039@gmail.com тел: +99-897-076-13-09

Аннотация. Данная статья посвящена эволюции женских образов в русской и узбекской литературе XX века. Рассматриваются особенности формирования женских характеров в исторических периодах XX века, а также влияние социальных изменений на этот процесс. Особое внимание уделено борьбе женщин за свои права в семье и обществе.

Ключевые слова: женский характер, общественный строй, свобода, героиня, реализация, традиция, предрассудки.

THE IMAGE OF BRIGHT AND STRONG FEMALE CHARACTERS IN LITERATURE

Kalonova Nargiza Nurzhovovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

Turdiyeva Iroda Chorievna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

Abstract. This article is devoted to the evolution of female images in Russian and Uzbek literature of the twentieth century. The features of the formation of female characters in historical periods of the twentieth century, as well as the influence of social changes on this process are considered. Particular attention is paid to the struggle of women for their rights in the family and society.

Key words: female character, social order, freedom, heroine, realization, tradition, prejudice

Литература, являясь зеркалом своего времени, отражает социальные изменения и борьбу за равенство. **Особое внимание уделено борьбе женщин за свои права в семье и обществе, их освобождению от патриархальных и религиозных ограничений** Революции и движения за свободу сыграли важную роль в формировании новых женских образов, которые стали символами перемен и вдохновением для поиска справедливости и равноправия. В узбекской литературе изображение ярких и сильных женских персонажей, их места и роли

в семье и обществе имеет долгую историю. В героических и романтических дастанах классических узбекских поэтов, таких как Алишер Навои, Лутфи и других, образы женщин занимают важное место. В прозе XX века изображение женских характеров приобретает новое качество, отражая их борьбу за права в семье и обществе, освобождение от патриархальных и религиозных ограничений, а также от предрассудков, которые оставались устойчивыми в современном тюркско-исламском мире. В русской и узбекской прозе XIX — начала XX веков широко представлены образы женщин-крестьянок и работниц, которые иллюстрируют социальное неравенство и тяготы их жизни, но одновременно несут в себе надежду на лучшее будущее. Произведения Максима Горького, Сары Садриевой и Туркестана Боркина являются яркими примерами. Эти образы, однако, не являются статичными: героини часто сочетают несколько типов или эволюционируют на протяжении повествования, что позволяет авторам глубже исследовать женский опыт. Анализ женских образов помогает проследить эволюцию роли женщин в обществе и выявить культурные влияния эпохи. Они отражают сложность женского опыта и помогают понять исторический и социокультурный контекст, который формировал представления о женщине. Эта тема остается актуальной для литературоведов, позволяя исследовать гендерные отношения, равноправие и социальные изменения.

В период перемен XIX — начала XX веков идеи равноправия и эмансипации нашли отражение в образах женщин, стремящихся к самореализации и независимости, участвующих в общественной и политической жизни, борющихся за свои права (Александра Коллонтай, Вера Фигнер, Валентина Лисица и другие). Образы феминисток представлены как сильные, интеллектуальные и амбициозные женщины, бросающие вызов стереотипам. Сравнение женских образов в русской и узбекской литературе, несмотря на различия в культурно-исторических и этноконфессиональных традициях, выявляет интересные точки соприкосновения и общие черты. Социально-исторический контекст ясно детерминирует характеристики этих образов.

Проза Саломат Вафо своей откровенностью и беспощадностью стоит особняком среди произведений других авторов узбекской «женской прозы». Оригинальное авторское начало, элементы экспрессии, воссоздание субъективного мира героинь буквально вырывает творчество Саломат Вафо из традиционной для «женской прозы» темы любви, перечёркивая второстепенность женской прозы[2,с.2.].

Сюжеты, связанные с жизнью героинь, часто чётко очерчены, и в каждой из их ролей доминирует определённая черта. “В нашем языке есть единицы настоящего, прошедшего и будущего времени. Их ключевые слова меняются со временем”. [1,с.820] .Например, образы матерей часто имеют архетипическое значение, ассоциируются с ореолом святости, мудрости, интуиции и безусловной любви к детям. В русской и узбекской прозе XIX — начала XX веков ярко представлены образы женщин-крестьянок и работниц, которые отражают не только социальное неравенство и тяготы их жизни, но и надежду на

лучшее будущее. Произведения Максима Горького, Сары Садриевой и Туркестана Боркина являются ярким примером такого подхода.

Однако эти образы не статичны: героини часто воплощают несколько типов одновременно или эволюционируют в процессе сюжета, что позволяет авторам глубже исследовать женский опыт. Анализ женских образов даёт возможность проследить эволюцию роли женщины в обществе и выявить культурные влияния различных эпох. Эти образы отражают сложность женского опыта и помогают понять исторический и социокультурный контекст, который формировал представления о женщине. *Я живу в большом городе. Известно, — в тесноте, суе, вечно сталкиваясь с интересами других людей, устаёшь, издёргашься. И вдруг попадаешь сюда, где тишина, покой, безмятежность. Настоящее чудо!.. Великое молчание. Оно зовёт, втягивает в себя... Природа живёт сама по себе и не хочет встречи с человеком* [3]. Саломат Вафо хочет сказать что природа не хочет объединяться с человеком. Эта тема остаётся актуальной для литературоведов, предоставляя возможность исследовать социальные изменения.

В период перемен XIX — начала XX веков идеи равноправия и эмансипации нашли отражение в образах героинь, стремящихся к самореализации и независимости, активно участвующих в общественной и политической жизни и борющихся за свои права (Александра Коллонтай, Вера Фигнер, Валентина Лисица и другие). Образы феминисток изображены как сильные, интеллектуальные и амбициозные женщины, которые бросают вызов существующим стереотипам. Я.Гордин пишет ,что такой поэт как Соснора в своем творчестве проходит авангардистское по замыслу ,но напряженно-психологический по воплощению путь творчества[4,с.383].Не всегда поэт выражает реальность, как пишет Соснора «не игра,но мучительная попытка перемешать времена, сломать условную структуру, для нашего удобства организующую реальность, и раствориться в этом кругу вращений, чтобы познать его изнутри» [5, с.9].

Сравнение героинь древнерусской и древнеузбекской литературы выявляет схожесть идеализированных представлений о женщине в обеих культурах. В обеих традициях женские образы часто воплощают черты богобоязненности, нежности и трудолюбия, при этом их жизнь преимущественно сосредоточена на заботе о семье. Эти идеалы выражаются в разных литературных формах, но имеют схожую суть, отражая ценности, важные для каждой из культур. Создание художественного образа женщины в литературе народов Востока уходит своими корнями вглубь, отражаясь как в фольклоре, так и в письменных литературных памятниках.[6,с.89]

В древнерусской литературе женские персонажи часто ассоциируются с идеалом верности и преданности. Например, в «Повести временных лет» княгиня Ольга и княгиня Людмила изображены как мудрые и богобоязненные женщины, чьи действия направлены на поддержание мира в семье и в государстве. Эти фигуры показывают женскую добродетель через религиозные

и семейные обязательства, часто подчеркивая их способность к самопожертвованию ради близких.

В древнеузбекской литературе аналогичные образы можно встретить, например, в поэзии Алишера Навои, где женщины изображаются как символы любви, преданности и терпения. В поэме «Хамса» женские образы часто олицетворяют нежность и заботу, будучи одновременно источником моральной силы и поддержки для мужчин. В дастанах, таких как «Лайли и Маджнун», женщина становится олицетворением идеальной любви, чьи чувства глубоки и чисты, и чья роль в обществе сводится к поддержке и воспитанию потомства.

Заключение. Таким образом, в обеих традициях женские образы воплощают высокие моральные ценности и идеалы материнства, поддержания гармонии в семье, и их жизнь часто связана с повседневными заботами. Эти женщины изображены как хранительницы домашнего очага, символы верности и духовной силы. В то же время, литература обеих культур, хотя и делала акцент на женскую добродетель, часто оставалась ограниченной в изображении женской свободы и независимости, что также важно учитывать при сравнении. Не все женские образы в русской и узбекской прозе XIX — начала XX веков столь ярки и эмансипированы. Во многих произведениях продолжают встречаться идеализированные образы покорных жён и преданных матерей, что отражает сложность и противоречивость восприятия женских ролей в литературе того времени. Эти образы часто служат символами традиционных ценностей, где женская судьба воспринимается через призму самопожертвования и семейной преданности.

Ссылки

- [1].Каримова Д. Э. (2023). Лексические средства временных отношений в русском и узбекском языках (на примере пословиц и поговорок). *Journal of universal science research*, 1(5), 820-825.
- [2].Холбекова, У. М. Современная узбекская психологическая проза на примере творчества Саломат Вафо / У. М. Холбекова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - № 51 (393). — С. 516-519. — URL: <https://moluch.ru/archive/393/86771/>
- [3].Саломат Вафо. Гора Бутан. Рассказ. Перевод с узбекского Зои Тумановой // Журнал «Дружба Народов». — 2010, — № 1
- [4].Лейдерман, н. Л. Современная русская литература: 1950–90-е годы / н. Л. Л. Новгородцев п. И. Лекции по истории философии права. - москва, издание "высшая школа", 1914 г.
- [5].Гордин Я. Указ.соч.-С.9.
- [6].Создание женских образов в русской и узбекской литературе . К.н.калонова *Central asian journal of education and innovation*, 89-92
- [7].См.: "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 25 ноября 1988 г.; "шарк юлдузи", № 1, 1989 г.; "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 16 февраля 1990 г.